

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MILLIY DAROMADI VA UNING O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

**Yuldasheva Saodat Arislanovna
Xusnidinova Madina Javlon qizi**

Annotasiya: Ushbu maqolada sanoat sohasida yirik loyihalar taxlil qilingan, milliy daromad miqdoriga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar asoslab berilgan, milliy daromadning asosiy agregatlari sanab o'tilgan va formulalar orqali ko'rsatilgan, milliy daromadni hisoblashning asosiy maqsadi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: milliy daromad, yirik loyiha, omillar, determinantlar, mehnat kuchi, kapital, asosiy agregatlar.

Annotation: In this article, industrial production is taxed, many factors influencing the value of national income are substantiated, the main aggregates of national income are listed and shown using formulas.

Key words: national income, income terms, determinants, labor force, capital, aggregates of capital.

Avvalo statistikaga nazar soladigan bo'lsak, iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan bunday keng ko'lamlı islohotlar natijasida xalqaro valyuta zaxiralarimiz qariyb 5,5 milliard dollarga o'sib, bugungi kunda 34 milliard dollarga yetdi. Eng yirik loyihalar haqida gapiradigan bo'lsak, yangi Toshkent metallurgiya zavodi alohida e'tiborga loyiqdir. Germaniya va Italiyadan ilg'or va ekologik toza texnologiyalar bilan jihozlangan korxonalar yiliga 500 ming tonna metall prokat ishlab chiqaradi. "Navoiyazot" AJda yiliga 500 ming tonna nitrat kislota va 100 ming tonna polivinilxlorid ishlab chiqaradigan zavodlar foydalanishga topshirildi. Yil oxiriga kelib bu yerda har yili 660 ming tonna ammiak va 577 ming tonna

karbamid ishlab chiqaradigan qo'shimcha zavodlar ishga tushiriladi. Qurilayotgan Uzbekistan GTL zavodi Sho'rtan gaz-kimyoy majmuasida ishlab chiqarilgan metan asosida yiliga 1,5 million tonna sintetik yoqilg'i ishlab chiqarishni tashkil qilmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni uch baravar oshirish bo'yicha loyihalar, shuningdek, neft, kimyo, elektrotexnika, qurilish materiallari, farmatsevtika, to'qimachilik, charm-poyabzal va boshqa sohalardagi o'nlab boshqa yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Milliy daromad miqdoriga ta'sir qiluvchi ko'plab determinantlar yoki omillar mavjud. Ular qisqacha quyidagilar:

1. Ishlab chiqarish omillari zaxirasi: milliy daromad miqdoriga ta'sir qiluvchi juda muhim omillardan biri bu mamlakatda mavjud bo'lgan ishlab chiqarish omillarining sifati va miqdoridir. Ishlab chiqarish omillari-yer, mehnat resurslari, kapital va tadbirkorlik faoliyati.

2. Mehnat kuchi: ishlab chiqarishning ikkinchi omili bo'lib, milliy daromad miqdori ko'p jihatdan mamlakatdagi ishchi kuchining sifati va miqdoriga bog'liqdir.

3. Kapital: ishlab chiqarish hajmiga mamlakatda mavjud bo'lgan kapitalning sifati va miqdori ham katta ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda kapital zamonaviy sanoatning qon-tomiri hisoblanadi.

4. Tadbirkorlik: milliy daromad miqdori ham ko'p jihatdan tadbirkorlarning soni va malakasiga bog'liq. Agar sanoat korxonalarini yurituvchi shaxslarning ishlari samarali bo'lsa, ular turli xil ishlab chiqarish omillarini maqbul nisbatda birlashtiradilar va shuning uchun umumiy ishlab chiqarish hajmi juda katta bo'ladi,

agar mamlakatda boshqaruv qobiliyatlari yetishmasa, milliy daromad miqdori kichik bo'ladi.

5. Texnik bilim darajasi: Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish usullari shu qadar murakkablashganki, ilg'or texnik bilimlarga ega bo'lmasdan ularni qabul qilib bo'lmaydi.

6. Siyosiy barqarorlik: siyosiy beqarorlik iqtisodiy taraqqiyotga katta to'sqinlik qiladi. Agar mamlakatda siyosiy barqarorlik mavjud bo'lsa, ishlab chiqarish eng yuqori darajada saqlanib qolishi mumkin.

Milliy daromadni anglagan holda, O'zbekiston Respublikasi kesimida ko'radigan bo'lsak, quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz:

O'zbekiston Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazdagi eng zich joylashgan mamlakat bo'lib, dunyoning dengizga chiqa olmaydigan ikki davlatidan biri hisoblanib va Markaziy va G'arbiy Osiyoning beshta mamlakati bilan chegaradoshdir. Bu o'rtacha daromaddan past bo'lgan iqtisodiyot bo'lib, 2017-yilda aholi jon boshiga yalpi milliy daromad 2000\$ ni tashkil etadi.¹

Mustaqillikdan so'ng, sobiq Sovet Ittifoqning boshqa mamlakatlaridan farqli o'laroq, O'zbekiston bosqichma-bosqich transformatsion islohotlar amalga oshirildi. Unda asosan davlat investitsiyalariga asoslangan, ko'pincha davlat korxonalarini maqsadli kreditlash orqali amalga oshiriladigan import o'rnini bosish strategiyasini ilgari surildi, valyuta nazoratini joriy etildi va tashqi savdo uchun bir qancha qonunlar yaratildi. Davlat sektori kompaniyalari va tegishli korxonalar ichki va tashqi raqobatdan himoyalangan holda jismoniy va moliyaviy resurslardan

¹ <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmentindicators>

ustun foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ba'zi iqtisodchilarning ta'kidlashicha, mamlakat 1999 yilga kelib mustaqillikdan oldin mavjud bo'lgan yalpi ichki mahsulot (YAIM) darajasini tiklashga muvaffaq bo'lgan².

Milliy daromadning asosiy agregatlari:

Iqtisodiyotning turli ishlab chiqarish birliklari tomonidan bir yilda bir qancha tovarlar va xizmatlar ishlab chiqariladi. Ushbu tovar va xizmatlarni ularning miqdori bo'yicha qo'shish mumkin emas; shuning uchun bular pul ko'rinishida qo'shiladi. Milliy daromadda tovarlar va xizmatlar qiymatini pul ko'rinishida o'lchash uchun 8 ta agregat mavjud. Bular quyidagilar:

1. Bozor bahosidagi yalpi ichki mahsulot (YaIM)

YaIM - bu mamlakatning ichki hududida bir yil davomida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning yalpi bozor qiymatini bildiradi.

YaIMdagi yalpi yakuniy mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymati amortizatsiyani o'z ichiga oladi, ya'ni buning uchun hech qanday zaxira yaratilmagan.

2. Faktor qiymati bo'yicha yalpi ichki mahsulot. Faktor qiymati bo'yicha yalpi ichki mahsulot bir yil davomida mamlakatning ichki hududida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning yalpi pul qiymatini anglatadi. Buni quyidagicha aniqlash mumkin:

Faktor qiymati bo'yicha yalpi ichki mahsulot = YaIM - sof bilvosita soliqlar

3. Bozor bahosidagi sof ichki mahsulot

Bozor bahosidagi sof ichki mahsulot bir yil davomida mamlakatning ichki

² R. Pomfret. 2006. The Central Asian Economies Since Independence. Princeton: Princeton University Press

hududida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning sof bozor qiymatini anglatadi. Buni quyidagicha aniqlash mumkin:

Bozor bahosidagi sof ichki mahsulot = YaIM – Amortizatsiya

Iqtisodiyotda tashkilotlar va shaxslar tomonidan yil davomida ishlab chiqariladigan ko'plab mahsulot va xizmatlar mavjud. Hamma narsani asl holiga keltirish mumkin emas va shuning uchun ular umumiy atamada, ya'ni pul qiymatida ifodaladi.

Milliy daromad hisobot yilida mamlakat chegaralarida yashovchi rezidentlar tomonidan ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning sof pul qiymati sifatida aniqlanadi. Mamlakatning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlari milliy daromad ma'lumotlari yordamida hisoblanadi. Milliy daromadning asosiy maqsadi yalpi ishlab chiqarish va daromadlarni yoritish va hukumatga o'z siyosatini, dasturlarini shakllantirish, xalqning milliy farovonligini maksimal darajada oshirish uchun asos yaratishdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA INNOVATSION STRATEGIYANI QO'LLASH ZARURATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 935-940.

2. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA RAQOBATDOSHLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 1017-1023.

3. Arislanovna, Y. S., & Ramizjanovich, T. K. (2022). PERFORMANCE OF ORGANIZATIONAL CHANGES AT TRANSPORT ENTERPRISES. *Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики*, 1(1), 81-86.

4. Юлдашева, С. А., & Собиров, Р. Ш. (2022). СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 314-318.

5. Юлдашева, С. А., & Мелиқўзиева, З. А. (2022). ТРАНСПОРТ ТУРЛАРИНИНГ АСОСИЙ ФАОЛИЯТИ ВА ТЕХНИК ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 301-304.

6. Юлдашева, С. А., & Курбанова, М. Н. (2022). Образовательные услуги на современном рынке в Узбекистане.

7. Юлдашева, С. А., & Мелиқўзиева, З. А. Қ. (2022). РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 305-313.